

MAKTABGACHA TA'LIMDA XORIJIY TAJRIBALARNI O'RINLI TATBIQ QILISH VA TA'LIM-TARBIYA SIFATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.

Achilova Soxiba Xamidovna¹, Yo'ldasheva Xadichabonu Zoxidjon qizi², Abdurahimova Moxinur Mirhayot qizi³

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi, ²Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304277>

***Annotatsiya.** Maktabgacha ta'lim tizimi bugungi kunda shiddat bilan rivojlanayotgan ta'lim tizimi bo'lib, bunda tizimga xorijiy tajribalarni o'rinli tatbiq qilish ta'lim-tarbiya sifati va samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Maqolada tizimga xorijiy tajribalarni tatbiq qilishning zarurati xhaqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** xorijiy tajribalar, ta'lim-tarbiya, samaradorlik, tarbiyalanuvchi, ta'limiy faoliyat, individuallashtirish.*

Ta'lim sohasini isloh qilish bugun hukumatimiz diqqat e'tiborida turgan dolzarb sohalardan biri, desak mubolag'a bo'lmaydi. So'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilish va rivojlantirishga qaratilgan qonunlar, qarorlar qabul qilinib, amaliyotga joriy etilmoqda.

Davlatimiz rahbari yosh avlod tarbiyasi tizimining birinchi va muhim bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'limni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonda hozirda maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama, to'laqonli tarbiyalash, o'qitish va rivojlantirishni ta'minlaydigan o'ziga xos maktabgacha ta'lim tizimi shakllandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli, 2017-yil 30-sentabrda "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5198-sonli Farmoni, 2017-yil 9-sentabrda "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3261-sonli qarori, shuningdek Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018-yil 18-iyunda 1-mh sonli "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari" hamda "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim tashkilotlarining Davlat o'quv dasturini amalda joriy etish, shu asosda maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari malakasini oshirish jarayonlarining mazmunini takomillashtirish hamda ularning kasbiy kompetentligini muntazam oshirib borishni nazarda tutadi. Bugungi kunda xorij tajribalaridan andoza olish, ijodiy yondashgan holda amaliyotda joriy etish, zamon talabiga mos ravishda me'yoriy hujjatlar, o'quv-metodik adabiyotlar, o'quv metodik majmualarni ishlab chiqish, ilg'or xorijiy tajriba asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining rahbar va mutaxassislarida zamonaviy menejment va pedagogik texnologiyalar bo'yicha sohaga oid bilimlar va ko'nikmalarni shakllantirish vazifalari dolzarb masalalar sirasiga kiritilmoqda.

Zamonaviy jamiyat o'z kuchini insoniyat manfaati yo'lida yo'naltiradigan ijodiy, oddiy odamlarni talab qiladi. Shu munosabat bilan zamonaviy ta'limning asosiy vazifasi - ijodiy, mustaqil va erkin shaxsni tarbiyalashdir, chunki kelajakning rivojlanishini belgilovchi shaxs bu ijodkorlikdir. Prezident qaroriga ko'ra O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlangan va unda quyidagicha vazifalarni amalga

oshirish nazarda tutiladi: maktabgacha ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish; bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish; maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish; maktabgacha ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish shaffofligi va samaradorligini ta'minlash, maktabgacha ta'lim tizimiga maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish horijiy tajribalardan unumli foydalanish, maktabgacha ta'lim sohasidagi pedagogik muammolarni hal qilish, maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'lim olish ehtiyojini, o'qishga qiziqish, kitob o'qish, maktabga borish hissiyotini shakllantirish, bolalar tarbiyasida mustaqil va erkin fikrlashga o'rgatuvchi ilg'or metodlarni qo'llash, bolalarga yuksak odob, ma'naviy-axloqiy tushunchalarni mentalitetimiz asosida o'rgatishni taqozo qilmoqda.

Finlandiya davlatida ham maktabgacha ta'lim boshqa davlatlarga qaraganda birmuncha rivojlangan. Bu davlatda xam davlat va oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlari bor. Qisqa muddatli guruhlar ham tashkil etilgan. Finlandiyada maktabgacha ta'limda har bir mashg'ulotda yangi metodlar qo'llaniladi. Mashg'ulot yakunida har bir metod samarasi tekshiriladi. Masalan, baland ovozda ertak, hikoyalar o'qib berishadi. Bu bolaning tasavvurini shakllantiradi. Dunyoda bugungi kunda Finlandiya ta'limi olg'a yurmoqda. Finlandiya maktabgacha ta'limida har bir bolaga ta'lim berishda individuallik, amaliylik, ixtiyoriylik, mustaqillik usullaridan foydalaniladi. Bu usullarni O'zbekiston maktabgacha ta'limida qo'llasak maktabgacha ta'lim yanada rivojlanishiga olib keladi.

Finlyandiyada maktabgacha ta'lim muassasalari 6 oydan 6 yoshga bo'lgan bolalarni qabul qiladi. Ota-onalar xohishiga ko'ra bolalar 3 yoshgacha oila davrasida qolishi mumkin, ammo aksariyat hollarda ota-onalar mehnat faoliyati bilan band bo'lganligi sababli erta yoshdan MTTlarga farzandlarini berishadi. Finlyandiyada bolalar uchun uzluksiz ta'lim sayohati Finlyandiyada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshlanadi. Asosiy yettita yondashuv orqali bu tizim hozirda muvaffaqiyatli, samarali faoliyat olib bormoqda va ta'lim va tarbiya sifati yuqoriligi bilan xalqaro doirda baland o'rinlarni egallamoqda. Bu yo'nalishlar quyidagilar:

O'yinga asoslangan ta'lim:

Ochiq havoda mazmunli vaqt o'tkazish:

Fidoiy pedagoglar jamosi:

Turli yosh guruhlarining kombinatsiyaviy ta'limi:

Hissiy qobiliyatlarga alohida e'tibor:

Bolalarning xohishlariga asoslangan yondashuv:

Bolalarga va pedagoglarga shaxs sifatida qarash:

Hozirda kun sayin rivojlanib borayotgan zamonda sifatli ta'lim berish va qoniqarli natija olish uchun albatta boshqa davlatlarning ham samarali ta'lim usullarini o'rganishimiz va o'z mentalitetimizga moslashtirishimiz kerak bo'ladi. Finlandiya maktabgacha ta'lim tizimi ham o'zining ko'plab o'zigacha yondashuvlari va muvaffaqiyatli natijalari bilan bizga o'rnak bo'la oladi.

Rivojlangan davlatlar ichida Yaponiyada maktabgacha ta'lim tizimiga katta e'tibor beriladi, chunki psixologlarning ta'kidlashicha 7 yoshgacha inson bilimlarni 70% ni, qolgan 30% ni butun qolgan umri davomida o'zlashtirar ekan. Maktabgacha tarbiya odatda oiladan

boshlanadi. Yapon ayollari uchun onalik birinchi o'rinda turadi. Ko'pgina yapon ayollarining aytishlaricha, bola tarbiyasi – ularning hayotlarining maqsadlaridir. Yaponlar bolaning erta voyaga yetishi tarafdoridirlar.

Turli yoshlarda tarbiyaning turli muammolariga urg'u beradi. Masalan, 1 yoshda – o'ziga ishonch hissini uyg'otish, 2 yoshda – amaliy san'at qo'l mehnatini ko'rsatish, 3 yoshda – burch hissini tarbiyalash, 4 yoshda – yaxshilik va yovuzlikni farqlashga o'rgatish, 5 yoshda – liderlik hislatlarini tarbiyalash, mustaqillikka, reja tuzish va ularni bajarishga o'rgatish. Yaponiyadagi maktabgacha ta'lim tizimidagi asosiy vazifalar bu bolalarning ijtimoiy munosabatlarni yaxshilash hamda ularga bilim va kònikmalarni berish, yòlda òzini qanday tutishi, òzidan kattalarga qanday munosabatda bòlishi kerakligi, insonlar bilan munosabat òrnatish haqida ularga òrgatiladi. Davlat maktabgacha ta'lim ijobiy baholanadi: u boshqa bolalar bilan hamkorlik qilishga qodir bòlmagan bolani tarbiyalashga yordam beradi.

Bola rivojlanishida gimnastika, suzish, musiqa, raqs, san'at va boshqalar bo'yicha qo'shimcha maktablar, shuningdek, ular birlashgan oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirishga tayyorlanayotgan maktablarda xususiy bolalar bog'chalari mavjud. Maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning adabiy ijodda an'anaviy yapon mashqlari, bolalarning tug'ilgan kunlari va an'anaviy mavsumiy va milliy bayramlarni nishonlanadi. Ko'pgina maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarga baraban va nay chalishni o'rgatadi, ular marsh festivallarida ishtirok etishlari, shuningdek, raqamlar va kursiv "knan" ni o'rganishlari mumkin - bu ota-onalarning iltimosiga binoan amalga oshiriladi. Yaponiyada bolalar bo'g'chasida tarbiyachi bolalarga òzi mustaqil òynash maqsadida òyinchoqlarni yoyib berishadi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar o'yinchoqlarni yoyib, istagancha o'ynashi mumkin. Ammo o'yin yakunida o'zlari yig'ishtirib, tarbiyachilarning rahmatini eshitishni istashar ekan. Bu holat boshlang'ich sinfda ham davom ettirilib, bunga ota-onalar hech qanday e'tiroz bildirmaydi. Bolani mehnatga o'rgatish yapon xalqining an'anasiga aylanib ulgurani holda bugun ularning ta'lim jarayoniga ham singib ketgan. Maktabgacha ta'lim muassasidagi bola tarbiyasi va mazmuni sifati bog'chaning davlatga qarashli yoki xususiyligida emas balki aniq bog'chaning o'ziga, u joylashgan hududi va pedagogik jamoasiga bog'liq bo'ladi. Guruhlardagi bolalarning soni ham turlicha bo'lib, 8 nafardan 40-50 nafargacha bo'lishi mumkin. Yaponiyada maktabgacha tarbiya muassasalarida ish soatlari turlicha. Misol qilib aytganda, davlat bog'chalari ikki xil ko'rinishda bo'ladi – to'liq ish kunidan iborat bog'cha bo'lib, uning tartibiga ko'ra bog'cha har kuni va shanba (yarim kun) kuni qo'shilgan tarzda ishlaydi. "Bolalarni nazorat qilmang, ularga haddan tashqari homiylik qilmang, ba'zan ular yiqilib, ozgina jarohat olishlari yaxshidir, bu ularga bu dunyoda qanday yashashni o'rgatadi. Menimcha, arxitektura bu dunyoni va odamlar hayotini o'zgartirishga qodir. Va bu bolalar hayotini o'zgartirishga urinishlardan biridir. Yaponiyada maktabgacha ta'lim tizimining 80% dan ortig'i xususiy bolalar bog'chalari va bolalarga qarash markazlaridan iborat. Yaponiyada davlat va xususiy maktabgacha ta'lim o'rtasida katta farq yo'q. Ta'lim jarayonidagi tizim va yondashuv 2006 yil "Ta'lim to'g'risida" gi asosiy qonunga muvofiq xuddi shu tamoyillarga asoslanadi. Davlat yoki xususiy mulkdagi bolalar bog'chasida bolani boqish uchun to'lov faqat ota-onalarning daromadlariga bog'liq - oila daromadi qancha ko'p bo'lsa, bolalar bog'chasi uchun to'lov shuncha ko'p bo'ladi. Xalqimizda "Bòladigan bola boshidan ma'lum" degan maqol bor shu bejizga aytilmagan. Biz maktabgacha ta'limga katta e'tibor berishimiz kerak. Uning ongi yaxshi rivojlanadi. Tafakkuri yaxshi rivojlanishi maktabgacha ta'lim dargohidan boshlanadi. Bo'g'chada bolalar har xil narsalarni kòradi va uni amalyotda ham bajarib kòrishi orqali uning bilish jarayonlari ancha rivojlanadi. Biz Òzbekistonga Yaponiya maktabgacha ta'lim tizimini olib kirsak biz ham rivojlangan mamlakatlar qatorida bòlamiz.

Prezidentimiz hozirda bo'g'chaga katta e'tibor bermoqda. Ularga nima kerak bo'lsa hammasi berilishi kerakligini ham aytib o'tdi. Hozirda xususiy bo'g'chalarda bolalarni hozirdan til bilsin degan maqsadda ingliz koreys rus tildagi bo'g'chalar ham ochildi. Ularning hammasida menimcha ta'lim va tarbiya jarayoni yaxshi deb o'ylayman. Davlat bo'g'chalarda ham shu tillar hozirda o'rgatilmoqda. Bizning ona vatanimiz rivojlanishi uchun biz yoshlar farzandlarimizga yaxshi ta'lim va tarbiya berishimiz va ularni komil inson qilib tarbiyalashimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent sh., 2019 yil 8 may, PQ-4312-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrda "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2707-sonli-PQ.
3. Komil Jalilov –journalist. "Finlandiya tajribasi O'zbekistonning ta'lim muommolarini hal qila oladimi?", "Gazeta.uz" 2022 yil 8-noyabr.
4. Achilova S. Pedagogical opportunities for the upbringing of physical qualities by purposeful development of action potential in preschool children // International Journal of Social Sciences & Interdisciplinary Researc. Vol.11. Date of publication: 04.04.2022, – P.134-143.(IF 7.429).
5. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
6. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
7. A.Z.Baxodirovna, "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari" Science and innovation 3 (special issue 31), 38-44 2024y
8. З.Б Азизова, З.А кизи Абдуразакова "Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни» International conference of education, research and innovation 1 (2), 50-62 2023
9. SX Achilova Pedagogning maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni tarbiyalashning amaliy ahamiyati va ijtimoiy zaruriyati Science and Education 4 (5), 963-967
10. CX АЧИЛОВА ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАСИДА МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ International Conference of Education, Research and Innovation 1 (2), 63-74
11. AS Xamidovna PEDAGOGNING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA JISMONIY SIFATLARNI TARBIYALASHNING AMALIY AXAMIYATI VA IJTIMOYIY ZARURIYATI Journal of new century innovations 27 (5), 53-57
12. S Achilova МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARNI SHAKILLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI Наука и технология в современном мире 2 (16), 69-71
13. 15. SX Achilova МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25

14. ST Turg'unov, LA Maqsudova, HM Tojiboyeva, GM Nazirova, ... Технологии организации и управления педагогическими процессами, повышения качества и эффективности. Ташкент
15. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova Modern trends in the education of children of preschool age Tashkent-2015
16. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. International Journal of Early Childhood Special Education 14 (5) 2022